

TIL TA'LIMIDA LISONIY MALAKALAR VA FANLARARO INTEGRATSIYA MASALASI

Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada integratsiya, uning ma'nosi, til ta'limida tutgan o'rni, lisoniy malakalar va fanlararo integratsiyaning muhimligi, AQSh, Buyuk Britaniya darsliklarida integratsiya tajribasi, Emily Kaplanning fanlararo integratsiya xususidagi ikkinchi strategiyasi tadqiqi xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Integratsiya, lisoniy malakalar, Emily Kaplan tadqiqoti, AQSh, Buyuk Britaniya tajribasi.

Аннотация. В этой статье обсуждается интеграция, ее значение, ее роль в языковом образовании, важность языковых навыков и междисциплинарной интеграции, опыт интеграции в учебниках США и Великобритании, а также вторая стратегия Эмили Каплан по междисциплинарной интеграции.

Ключевые слова. Интеграция, лингвистические навыки, исследование Эмили Каплан, США, опыт Великобритании.

Annotation. This article discusses integration, its meaning, its role in language education, the importance of language skills and interdisciplinary integration, the experience of integration in US and UK textbooks, and Emily Kaplan's second strategy for interdisciplinary integration.

Keywords. Integration, linguistic skills, research by Emily Kaplan, USA, UK experience.

Til malakalari integratsiyasi xususida fikr bildirishgan oldin integratsiyaning ma'nosi va uning ta'limdagi xususiyatlariga to'xtalish joiz. "Integratsiya - (lotincha butun) - qismlarni qayta tiklash, to'ldirish, bir butunga birlashtirish, mexanik emas,

balki o‘zaro kirish, o‘zaro ta’sir, o‘zaro qarash, o‘zaro ifodalash va o‘zaro amalga oshirishni anglatadi. 20-asr davomida integratsiya ta’limning turli darajalarida o‘qituvchilar tomonidan turli xil mavzularning uyg‘un kombinatsiyasi sifatida ishlatilgan, bu esa bolaning dunyoni bilishiga yaxlitlik olib kelish imkonini berdi. Integratsiya muammosiga alohida qiziqish 20-asr oxirida paydo bo‘ldi. Shu bilan birga, "integratsiya" atamasi ham paydo bo‘ldi. Integratsiya nazariyalar va tizimlar tushunchasi bo‘lib, alohida differensial tizimlarning bir butunga bog‘lanish holatini yoki shu bog‘lanishga olib keladigan jarayonni anglatadi”. Bu atamaning lug‘aviy ma’nosi hisoblanadi. Ta’lim sohasida esa “Integratsiya” tushunchasi ta’lim sohalarini, turli xil faoliyat turlarini, uslublari va usullarini yagona tizimga birlashtirgan va ta’limda o‘quv jarayonini tashkil etishning etakchi vositasi sifatida faoliyat yuritadigan yaxlit hodisa sifatida talqin etiladi. Ta’limning integratsiyasi - faollik yondashuviga asoslangan voqelikning tabaqalashtirilgan tasviridan yaxlit tasvirga o‘tish, fanlararo aloqalarni shakllantirish, muammoli va izlanish usullari va o‘qitish usullarini o‘qitishga keng joriy etish sanaladi”. Ta’limda mavjud bo‘lgani kabi til ta’limida ham 4 lisoniy malaka: tinglab tushunish (listening), o‘qib tushunish (reading), yozish (writing), gapirish (speaking) muntazam ravishda integratsiya asosida ish olib boradi. Xususan, tinglab tushunish malakasi bevosita gapirish bilan aloqadordir, sababi har ikki malakada ham asosiy e’tibor o‘rganuvchining tashqi muhitdan kelayotgan axborotni qabul qilishi va qayta ishlanishi bilan bog‘liq hisoblanadi. AQSh, Buyuk Britaniya til malakalarining darslikda berilish holatlarini kuzatadigan bo‘lsak, **GRAMMAR** (gramatika), **VOCABULARY** (lug‘at, so‘z boyligini tekshirish), **PRONUNCIATION** (talaffuz) nomli alohida ajratilgan bo‘limlar bo‘lib, unga 4 lisoniy malaka singdirilgan. Masalan, Grammar nomli bo‘limda asosiy e’tibor yozish, Vocabularyda o‘qish, Pronunciationda esa tinglab tushunish va gapirish malakalarini rivojlantiruvchi topshiriqlar berilib, bu topshiriqlarning mazmuni malakalarni bir-biri bilan integratsiya qilishini ta’minlaydi. Sababi Vocabularyda berilgan matnlar o‘qish malakasini oshirishi bilan birga tinglab tushunish va yozish malakalari uchun ham xizmat qiladi. (True or

Falce, write sentences, read the text and choose the correct answer kabi mashqlar). Til ta'limidagi integratsiya xorijiy adabiyotlarda aks ettirilishi bilan birga mamlakatimizda Ona tili ta'limida (yoki O'zbek tili) ham mavjud.

Til malakalarining integratsiyasi qanchalik muhim bo'lsa, fanlararo integratsiya ham shunchalik dolzarbdir. Bu borada AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Hindiston kabi mamlakatlarning til o'qitish metodikasidagi zamonaviy ilmiy-metodik yondashuvlaridan foydalanish asosida tinglab tushunish (listening), gapirish (speaking), o'qish (reading), yozish (writing) ko'nikmalarini kontekstda berish masalalari o'rganib chiqilmoqda. Amerikalik journalist va moharrir Emily Kaplan (<http://www.emilykaplan.net/>) Ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganuvchilar uchun 6 ta muhim strategiyalar haqida yozar ekan, bir yil davomida olib borgan tadqiqotlariga to'xtaladi. Uning strategiyalari ichida biz uchun muhim bo'lgani ikkinchisidir. Ularda aynan til o'rganuvchilar uchun taqdim etiladigan mavzular, mashq va topshiriqlardagi yondashuvlar aks etadi: “2-strategiya. “O'rganuvchilar,-deb yozadi E.Kaplan tilni (ingliz tilini) alohida, hayotiy vaziyatlardan ajratilgan holda o'rganmasliklari lozim, o'zlashtirishlari kerak bo'lgan til ko'nikmalarini turli real vaziyatlar orqali, kundalik hayotda foydalaniladigan mavzular doirasida, qolaversa, boshqa fanlar tarkibida o'rganib borishlari zarur”. Bu haqda Texasning Katy tumani rahbari Valentina Gonsales barcha o'qituvchilari o'z fanlarining tilga oid jihatlaridan xabardor bo'lishi lozimligini taklif etadi va shunday deydi: “Agar biz matematikadan dars bersak, matematika tilini ham o'rgatamiz. Agar biz Tabiiy fanlarni (Science) o'rgatsak, unda ana shu fan tilini o'rgatamiz. Boshqacha qilib, aytganda, matematika (yoki boshqa har qanday fan) o'qituvchilari matematikaning notanish lig'atlarini – qo'shish, ayirish, ko'paytirish, yechish – matematik ko'nikmalarni o'rgatayotgan bir vaqtda o'rgatib ketishlari maqsadga muvofiq”. Darhaqiqat, bu alohida soha emas, o'rganib tugatish mumkin bo'lgan. U barcha sohalarda o'z xususiyati bilan mavjud. Matematika, iqtisod, meditsina, kimyo, biologiya va boshqalar. Umuman til o'qitishda bularning barchasini qamrab olib bo'lmaydi, ayrim mavzular tarkibida ko'rib o'tish mumkin.

Umuman olganda, til malakalari va fanlararo integratsiyani biz mashq va topshiriqlarning mazmunan birlashtirilgan holda berilishida ko‘rishimiz mumkin. Sababi o‘quvchilar til o‘rganishga qiziqmasliklari mumkin, lekin kimdir matematikaga, kimdir kimyo, biologiyaga qiziqishi tabiiy. Shu bois, til ta’limida fanlararo integratsiya muhim hisoblanadi va mashq va topshiriqlarning berilishida bitta dars davomida lisoniy malakalarning barchasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimova I.A. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi:til ta’limifa oid fanlar moduli. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2020-yil.
2. <https://shokiryuldash.blogspot.com/2020/04/ona-tili-talimida-lisoniy-malakani.html?m=1>
3. <https://optolov.ru/uz/kuhnya/integraciya-v-sfere-obrazovaniya-osushchestvlenie-principa.html>
4. <http://www.emilykaplan.net/>